

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE FRANZ HEEP – O CASO LAUSANNE

*Roberto Righi**

*Élida Regina de Moraes Zuffo***

* Prof. Dr. No Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: robrighi@mackenzie.com.br.

** Mestranda no Programa de Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil. E-mail: elida.zuffo@uol.com.br.

Resumo

Adolf Franz Heep nasceu em 1902, em Fachbach, Alemanha. Estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt. Entre 1926 e 1928, trabalhou com Meyer em Frankfurt. Em 1928 transferiu-se para Paris aonde estudou e colaborou com Le Corbusier e Jean Ginsberg.

Heep chegou a São Paulo em 1947, aonde trabalhou com Jacques Pilon e Henrique Mindlin. Em 1952 abriu o seu próprio escritório. Trabalhou, principalmente, com a firma Otto Meiberg Engenharia. Projetou muitos edifícios residenciais, em duas categorias bastante distintas: grandes apartamentos em Higienópolis e edifícios de quitinetes no centro da cidade. O Lausanne faz parte da primeira categoria. A arquitetura de Heep respondia às necessidades da classe média e do modernismo, pelo tratamento dispensado aos ambientes do apartamento, possibilitando diversas alternativas de layout.

O edifício Lausanne é de 1953, sendo localizado no bairro de Higienópolis, com fachada principal na face nordeste, recuado para ganhar em altura e permitir que as salas de estar e os dormitórios ficassem na frente, orientados para o sol e a vista panorâmica. O edifício é constituído por duas alas com entrada própria. O andar tipo é constituído, em cada ala, por dois espaçosos apartamentos, com dois elevadores sociais no hall, bem como um elevador de serviço e escadaria. A área de estar é subdividida em sala de jantar, living e jardim de inverno e um terraço coberto.

Entre 1958 e 1965, lecionou na Faculdade de Arquitetura da universidade Mackenzie. Em 1975 Parou de trabalhar, vindo a falecer em 1978, em Paris.

Palavras Chave

Adolf Franz Heep, Edifício Lausanne, arquitetura residencial.

Abstract

Residential Buildings of Franz Heep - the Case Lausanne

Adolf Franz Heep was born in 1902, in Fachbach, Germany. He studied architecture in the School of Arts and Crafts of Frankfurt. Between 1926 and 1928, he worked with Meyer in Frankfurt. In 1928 moved to Paris where he

studied and he collaborated with Le Corbusier and Jean Ginsberg. Heep arrived to São Paulo in 1947, where he worked with Jacques Pilon and Enrique Mindlin. In 1952 he opened its proper office. He worked, mainly, with the firm Otto Meiberg Engineering. He projected many residential buildings, in two sufficiently distinct categories: great apartments in “Higienópolis” and buildings of “quitinetes” in the center of the city. The Lausanne is part of the first category. The architecture of Heep answered to the necessities of the middle class and the modernism, for the treatment excused to environments of the apartment, making possible diverse alternatives of layout. The Lausanne building is of 1953, being located in the quarter of “Higienópolis”, with main façade in the northeast, retreating face to earn in height and to allow that the rooms to be and the dormitories were in the front, guided for the sun and the panoramic sight. The building is constituted by two sections with proper entrance. The floor type is constituted, in each section, for two spacious apartments, with two social elevators in the hall, as well as an elevator of service and staircase. The area to be is subdivided in room of supper, living and garden of winter and a covered terrace. Between 1958 and 1965, he teach in the College of Architecture of the Mackenzie University. In 1975, it stopped to work, come to died in 1978, in Paris.

Word-key

Heep, Lausanne Building, residential architecture.

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE FRANZ HEEP – O CASO LAUSANNE

Franz Heep

Adolf Franz Heep nasceu em Fachbach, em 1902. Estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt, onde foi aluno de, entre outros, Adolf Meyer. Entre 1926 e 1928, Heep trabalhou com Meyer no Departamento Municipal de Construções de Frankfurt. Em 1928, Heep transferiu-se para Paris aonde estudou na École Spéciale d'Architecture. Heep colaborou com Le Corbusier, de 1928 a 1932. A partir de 1932, Heep foi sócio de Jean Ginsberg, quando realizou produção arquitetônica significativa em Paris. Essa experiência foi muito importante para Heep em suas obras em São Paulo.

Heep chegou a São Paulo em 1947, como um profissional já maduro. Na capital paulista, trabalhou inicialmente com Jacques Pilon na sede do jornal O Estado de S. Paulo (atual hotel Jaraguá), dentre outros projetos. Em 1950, Heep deixou o escritório de Pilon e, após trabalhar com Henrique Mindlin, e obter sua naturalização, abriu o seu próprio, em 1952. A partir de então trabalhou, em parceria com diversas construtoras, como a firma Otto Meiberg Engenharia. Projetou, entre outros programas, muitos edifícios residenciais, em duas categorias bastante distintas: grandes apartamentos em Higienópolis e imediações; e edifícios de quitinetes no centro da cidade. Nesse período, São Paulo viveu um intenso crescimento e mudança no seu mercado imobiliário, com a substituição dos prédios construídos para gerar investimento e renda, pelas incorporações para venda de condomínios. Heep projetou, nesse mesmo período, diversos edifícios residenciais, entre eles, o Lausanne, principal motivo da pesquisa, que fazia parte da primeira categoria. Pode-se afirmar que a arquitetura de Heep respondia às necessidades cotidianas e ideológicas da classe média, pelo tratamento dispensado aos ambientes do apartamento, possibilitando diversas alternativas de layout.

Entre 1958 e 1965, Heep lecionou na disciplina de grandes composições, atual projeto, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Infelizmente, a partir da década de 1960, a evolução do mercado imobiliário, passou a inviabilizar a atuação de Heep. Em 1972, Heep sofreu um enfarte e mudou-se

para o Guarujá. Em 1975, parou de trabalhar devido à arteriosclerose cerebral, vindo a falecer em 1978, em Paris.

Os Edifícios de Apartamentos em São Paulo

Os primeiros edifícios residenciais paulistanos surgiram em meados da década de 1920 e eram destinados ao aluguel. A princípio eles tiveram uma aceitação muito restrita e com o passar do tempo foram lentamente se proliferando nas proximidades do centro da cidade, principalmente nas imediações da Avenida São João, por ser uma via bem servida de transporte coletivo.¹

Os prédios de apartamentos eram um produto de uma nova tecnologia, que começava a ser implantada no Brasil, tecnologia esta, possibilitada principalmente pelo desenvolvimento dos elevadores e das estruturas.

Alguns fatores propiciaram o surgimento deste tipo de moradia, como por exemplo, a diminuição do poder aquisitivo da classe média, a dificuldade de comunicação (correios, telégrafos e telefones precários), maus serviços de água, gás e esgoto fora das áreas centrais, o aumento da população e a saturação das zonas centrais, que logicamente tinham seus terrenos cada vez mais valorizados. Os apartamentos representavam então, uma nova opção frente aos sobradinhos geminados em bairros afastados, longe dos locais de trabalho.²

Os proprietários desses edifícios eram geralmente de famílias quatrocentonas, a maioria deles com riquezas provenientes da cultura cafeeira. O aluguel tinha se tornado uma ótima forma de investimento, capaz de garantir aposentadorias e rendimento seguro nas entressafras.

Estes edifícios tinham como objetivo principal gerar bons aluguéis e para isso preocupavam-se em oferecer comodidade à classe média, que tanto relutava em morar promiscuamente em habitações coletivas. Os prédios eram chamados de “palacetes”, o que contribuía para atenuar o preconceito existente a este tipo de moradia.

¹ LEMOS, 1990, in Revista Projeto, nº. 133, São Paulo, p. 57 e 58.

² LEMOS, 1989, p. 79.

Os primeiros edifícios residenciais eram ocupados por uma elite cultural, que aceitava os novos padrões de modernidade, ou então imigrantes que já conheciam este tipo de moradia em seus países de origem, além de trabalhadores públicos ou de empresas privadas que alugam apartamentos para seus funcionários, como os casos do edifício da Light e os edifícios do Instituto de Pensão.³

O prédio de habitação coletiva já era comum na Europa, os parisienses por exemplo, já o adotavam a muito tempo⁴. No Brasil, os apartamentos foram criados com adaptações que atendessem os gostos e costumes da classe média acostumada com o conforto dos empregados domésticos. Foram então concebidos com a peculiar precaução de separar as circulações (social e serviço), segregando os funcionários e fornecedores em circulações distintas daquelas dos patrões.

Em São Paulo existiam alguns obstáculos à moradia vertical, pois os padrões urbanísticos predominantes na cidade até a década de 1930 supunham que as atividades terciárias e as altas densidades se limitassem à área central, prevendo para fora do centro, ao longo das ferrovias, apenas as indústrias e os bairros residenciais horizontais.⁵

Esta postura favorecia os interesses da Cia City, proprietária de grandes glebas na região sudoeste da cidade, que pretendia implantar os padrões de “bairros-jardim” com residências isoladas; favorecia também os interesses da Light, cujas linhas de bonde ligavam o entorno residencial a área central.

Os primeiros edifícios residenciais de São Paulo foram construídos sem critérios normalizadores, pois por representarem uma novidade, ainda não se tinham elaborado normas. Não se pensavam os apartamentos como um novo problema que exigia uma escala adequada, portanto suas plantas seguiam a idéia de empilhar várias casas em um mesmo terreno, todas iguais entre si. Sempre

³ SOMEKH, Nádia. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador, São Paulo: Studio Nobel, 1997, p. 144.

⁴ LEMOS, Carlos. **Cozinhas, etc.** São Paulo: Editora Perspectiva, 1978, p. 154.

⁵ GALESI, René e CAMPOS, Candido Malta. Modernismo e Moradia Vertical em São Paulo na década de 1930, Caderno de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 1, São Paulo: Editora Mackenzie, 2001, p. 39.

tentando buscar o conforto dos palacetes da cidade. Amplos, cômodos e bem arejados.⁶

Assim como as casas, muitos dos edifícios chegavam a ocupar dois ou três dos limites laterais dos terrenos, sobrando então as áreas internas para solucionar as questões de iluminação e arejamento de alguns ambientes internos, surgiram então os chamados “poços” de iluminação e ventilação.

Esta verticalização residencial destruiu, de certa forma, algumas conquistas que a arquitetura havia realizado, como a reconciliação com a natureza, a integração dos espaços interiores e exteriores e a liberdade de disposição do edifício sobre o lote.⁷

As fachadas frontais destes edifícios eram construídas com uma preocupação estética muito grande, utilizando-se dos mais sofisticados elementos arquitetônicos, pois elas representavam uma valorização social, um status; ao passo que o mesmo não acontecia com a fachada dos fundos, que por não possuir o mesmo prestígio, não recebiam o mesmo cuidado. Os fundos eram destinados às garagens, à casa do zelador e aos depósitos. Assim, os prédios de apartamentos repetiam soluções que, de certa forma, já tinham sido superadas pelas as casas, com a grande diferença entre frente e fundos, fachada e quintal.⁸

Segundo Nestor Goulart *“Internamente procurava-se por todos os meios, repetir as soluções de planta das residências isoladas com seus corredores, salas e saletas e mesmo amplos alpendres, de modo a oferecer aos habitantes uma reprodução de seus ambientes de origem. Repetiam-se as salas de almoço, junto as cozinhas e as salas de jantar e visitas, muito formalizadas, separadas por portas amplas em cristal bisotados e vidros coloridos”*⁹.

Alguns detalhes como, janelas com venezianas e vidraças de guilhotina contribuía para garantir a sensação de segurança e liberdade de uma casa isolada.

⁶ LEMOS, 1989, p. 79.

⁷ REIS FILHO, Nestour Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**, São Paulo: Editora Perspectiva 1973, p. 82.

⁸ Ibid, p. 80.

⁹ Ibid, p. 79

Os novos edifícios foram, aos poucos, substituindo as velhas construções, influenciados pelos modelos arquitetônicos europeus, como os de Paris de Haussmann, com quarteirões compactos, superedificados e superpovoados.¹⁰ No aspecto externo também buscava-se a semelhança com a Europa, com predominância de linhas horizontais, com desenhos no revestimento, imitando pedra e o mesmo proporcionamento entre os andares e mansardas, sob os telhados de ardósia.¹¹

Estes edifícios altos reproduziam os elementos estéticos arquitetônicos de edifícios mais baixos e quebravam a homogeneidade de alturas. Os mais altos eram edificadas com estrutura metálica, sistema mais caro o material pré moldada metálico era importado. Apesar do cimento e do ferro redondo não serem produzidos nacionalmente, a estrutura de concreto armado apresentava custos mais baixos, principalmente pela facilidade da mão-de-obra para execução (que era de baixo custo). Com o passar do tempo a produção de cimento desenvolveu-se nacionalmente, suprimindo as necessidades do mercado interno.¹²

Os prédios residenciais tinham o compromisso de acabar com o preconceito de que habitação coletiva era o mesmo que “casa mal freqüentada”, era preciso distinguir ao máximo os apartamentos dos cortiços e firmá-los como casa de família, casa recatada, casa de respeito.

Segundo Carlos Lemos¹³, os hábitos e desejos da classe média é que definiram para sempre as normas, os programas e os partidos dos prédios de apartamentos de São Paulo.

Para agradar esta camada social os apartamentos deveriam ter o máximo de conforto e o mínimo de promiscuidade. Deveriam ter entradas “nobres” e entradas de “serviço”. Deveriam ter no mínimo duas salas (uma para visitas), bons dormitórios, banheiro, cozinha, área de serviço com tanque, além de um quarto e um banheiro para empregada. O acabamento deveria ser o melhor

¹⁰ SOMEKH, Nádia. Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 1, São Paulo: Editora Mackenzie, 2001, p. 19.

¹¹ REIS FILHO, 1973, p. 80.

¹² Ibid, Ibidem.

¹³ LEMOS, Carlos. **Cozinhas, etc.** São Paulo: Editora Perspectiva, 1978, p. 157

possível, como pisos de mármore, lambris de madeira, decorações de estuque em alto relevo, cristais lapidados e portas de entrada em ferro forjado ornamentado.

O quarto de empregada merece uma atenção especial por representar uma peculiaridade brasileira, praticamente inexistente na Europa e nos Estados Unidos, onde o serviço na habitação sempre procurou ser mais racionalizado. Desde o início, o quarto de empregada estava presente nos apartamentos paulistanos. Trata-se de uma herança remanescente das antigas senzalas, pois conforme sugeriu Carlos Lemos, *“no subconsciente a criada ainda é a escrava de presença desagradável. O seu quartinho abrindo portas para o terraço do tanque de lavagens ainda é a senzala”*.¹⁴

A partir de 1937, as leis paulistanas passaram a exigir que os edifícios erguidos em bairros residenciais privilegiados guardassem recuos laterais e frontais, a fim de assegurar a insolação e a ventilação dos apartamentos, bem como do interior dos quarteirões. O bairro de Higienópolis é o exemplo mais consistente de substituição das casas por edifícios de apartamentos dentro das exigências das leis de 1937, num paradigma do modelo que mais tarde se reproduziria em quase todos os bairros que não encontravam limite ao adensamento.¹⁵

Estes primeiros edifícios foram construídos pelos mais importantes escritórios de engenharia da cidade e seguiram os estilos arquitetônicos neocolonial e art déco.

Segundo Nádia Somekh ¹⁶, a sociedade da época preferia edifícios como os que o arquiteto Cristiano das Neves fazia, que lembravam os palácios europeus e as residências dos ricos. O estilo moderno só teria sido difundido em São Paulo por Le Corbusier e Oscar Niemeyer no final dos anos 30, e teria se consolidado apenas depois dos anos 40.

Em meados da década de 1930 surgiram em São Paulo os edifícios de uso misto, reunindo habitação, comércio e serviço na mesma construção, numa proposta inovadora, tipicamente modernista.

¹⁴ LEMOS, Carlos. **Cozinhas, etc.** São Paulo: Editora Perspectiva, 1978, p. 160.

¹⁵ GARCEZ MARINS, Paulo C. *Habitação e Vizinhança em História da Vida Privada no Brasil*, vol 3. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 188.

¹⁶ SOMEKH, 1997, p. 146.

A concretização do Plano de Avenidas só foi implementada durante a primeira gestão de Prestes Maia como prefeito entre 1938 e 1945. Maia facilitou a verticalização através de leis que incentivavam maiores alturas para edifícios em avenidas do Perímetro de Irradiação.¹⁷

No início da década de 40, a cidade já se encontrava bastante pontilhada de prédios residenciais, espalhando-se por outros bairros como Liberdade, Vila Mariana, Higienópolis e também ao longo das avenidas Celso Garcia e Nove de Julho.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial (iniciada em 1939) e conseqüentemente o bloqueio naval, caiu drasticamente o número de construções no Brasil, principalmente aquelas que dependiam de materiais importados, como o caso dos edifícios que dependiam das importações de aço devido à ausência de indústria siderúrgica nacional.

No auge desta crise das construções, em 1942, foi promulgada por Getúlio Vargas a “Lei do Inquilinato” que congelava os aluguéis, fazendo com que os capitalistas desistissem deste tipo de investimento.

Assim sendo, o número de construções de prédios de aluguel em São Paulo, praticamente caiu a zero, resultando em uma grande carência de novas residências destinadas à classe média, que se tornou a maior vítima daquela lei, pois os mais pobres viviam em casas autoconstruídas e os ricos, que já moravam bem foram procurar outras formas de investimentos.

Esta estagnação nas construções de edifícios fez surgir a figura do especulador imobiliário, que trabalhava como um agente cultural formador de opiniões, influenciando os gostos e preferências arquitetônicas. O agente priorizava as vendas, pouco se importando com a boa arquitetura.¹⁸

A partir de 1948, iniciou-se o processo de grande verticalização paulistana, quando surgiram os sistemas cooperativistas de construção de apartamento, providência que facilitou a obtenção da moradia própria. As vendas eram feitas

¹⁷ GALESI, René e CAMPOS, Candido Malta. Modernismo e Moradia Vertical em São Paulo na década de 1930, Caderno de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 1, São Paulo: Editora Mackenzie, 2001, p. 46 e 47.

¹⁸ LEMOS, 1990, in Revista Projeto, nº. 133, p. 57 e 58

antes do início das obras, com grande procura, o que deixava claro a grande carência do setor.¹⁹

Após uma venda ocasional de apartamentos de um velho hotel, fato que despertou grande interesse da classe média, os especuladores descobriram um nicho de mercado e lançaram o apartamento mínimo composto de uma sala-quarto, um banheiro e uma mini-cozinha, daí o nome “kitchenete”, que nada mais era do que a reprodução de um quarto de hotel.

Para legalizar estes apartamentos as normas do código de obras do município tiveram que sofrer alterações, permitindo que os banheiros pudessem ser desprovidos de janelas, o que melhorou o aproveitamento das fachadas, que não precisavam mais desperdiçar áreas com ventilação de sanitários.

Percebeu-se que a classe média era muito receptiva a esse programa compacto caracterizado pela sobreposição estar-reposo e assim as kitchenetes tornaram-se um sucesso absoluto de vendas nas décadas de 50 e 60, sendo oferecidas à exaustão até saturarem o mercado.²⁰

O Edifício Lausanne

O edifício Lausanne, tema da pesquisa, é de 1953, sendo localizado no bairro de Higienópolis, com fachada principal na face nordeste, recuado para ganhar em altura e permitir que as salas de estar e os dormitórios ficassem na frente, orientados para o sol e a vista panorâmica.

¹⁹ Ibid, Ibidem.

²⁰ LEMOS, 1990, in Revista Projeto, nº. 133, p. 57 e 58

Figuras 1 e 2 – Fachada e Rampa de Acesso

O edifício é constituído por duas alas com entrada própria. As figuras 3 e 4 mostram as plantas dos pavimentos do térreo e da garagem. O térreo em pilotis abriga dois apartamentos de dois dormitórios cada, além do apartamento do zelador que fica localizado no centro do pavimento térreo, facilitando o controle, bem como as escadas, elevadores e a área comum. É notável a ausência do salão de festas e outros serviços tão comuns aos prédios de luxo hoje construídos.

A exemplo de outros antigos prédios de Higienópolis existe uma enorme rampa de acesso que se abre diretamente para a rua, insinuando um prolongamento da calçada. Os dois halls de entrada são ligados entre si por uma galeria que acessa a entrada externa de serviço nos fundos. Nas extremidades laterais encontram-se as rampas de acesso para a garagem, que se estende por todo o subsolo.

O andar tipo é constituído, em cada ala, do primeiro ao décimo quarto andar por dois espaçosos apartamentos, com dois elevadores sociais no hall, bem como um elevador de serviço e escadaria. Do primeiro pavimento ao décimo terceiro, os apartamentos em cada uma das alas possuem três dormitórios e no décimo quarto os apartamentos passam a apenas dois dormitórios.

Figura 3 - Planta do Andar Tipo

A cobertura apresenta uma configuração distinta com inovadora iluminação zenital. A área de estar é subdividida em sala de jantar, living e jardim de inverno, um terraço coberto, com as persianas que vedam a fachada. Os brises metálicos móveis coloridos criam um movimento de fachada interessante, prejudicado pela pintura inadequada. O Lausanne apresenta uma caixilharia muito singular, decorrente da constante preocupação detalhista de Heep. A fachada principal compõe-se através da movimentação dos painéis coloridos de venezianas metálicas, pintadas em verde, vermelho, creme e azul. As cores escuras formam unidade com a área envidraçada e as cores claras formam o destaque principal.

Referencias

Livros, dissertações e teses.

BAKER, Geoffrey H. (1981). *Le Corbusier - uma análise da forma*. São Paulo: Martins Fontes.

BRASIL, Álvaro Vital. (1986). *50 anos de arquitetura*. São Paulo: Nobel.

BRUAND, Yves. (1981). *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva.

- DAHER, Luiz Carlos. (1981). *O edifício Esther e a estética do modernismo*. São Paulo.
- GAGETTI, Luiz Flavio (2000). *Características das Tipologias Arquitetônicas dos Edifícios Residenciais no Bairro de Higienópolis 1938/1965*. São Paulo, Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- HOMEM, Maria Cecília Naclério. (1980). *Higienópolis, grandeza e decadência de um bairro paulista*. São Paulo: PMSP.
- LEMOS, Carlos A C. (1979). *Arquitetura brasileira*. São Paulo: Melhoramentos/Edusp.
- _____. (1983). *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo: Pini.
- MARTINS, Maria Lúcia Refinetti. (1982). *São Paulo metrópole e isso tudo: 1920-1980*. São Paulo: FAU/USP, Dissertação de Mestrado, 142 p.
- MORSE, Richard. (1970). *Formação histórica de São Paulo*. São Paulo: Difusão Européia do Livro.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. (1978). *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva.
- SAIA, Luis. (1972). *Morada paulista*. São Paulo: Perspectiva.
- SEGAWA, Hugo. (1999). *Arquiteturas no Brasil / 1900-1990*. Edusp.
- SOMEKH, Nadia. (1987). *A (des)verticalização de São Paulo*. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, dissertação de mestrado.
- _____. (1997). *A Cidade Vertical*. São Paulo: Nobel.
- SOUZA, Abelardo. (1978). *Arquitetura no Brasil*. São Paulo: Edusp.
- SOUZA, Maria Adélia A (1989). *A identidade da metrópole: a verticalização em São Paulo*. São Paulo: FFLCHUSP, tese de livre-docência.
- SOUZA, Ricardo Forjas Christiano de. (1982). *Trajetórias da arquitetura modernista*. São Paulo: SMC/Departamento da Informação e Documentação Artísticas.
- TOLEDO, Benedito Lima. (1996). *Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo*. São Paulo: Empresa das Artes.

XAVIER, Alberto F. Melchíades. (1987). *Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração*. São Paulo: Pini.

XAVIER, Alberto F. Melchíades; Lemos, Carlos Alberto Cerqueira de & Corona, Eduardo. (1983). *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo: Pini.

2. Revistas, artigos e publicações

_____. (1958). Edifício de Apartamentos no Higienópolis. (20), 504-509, n.239.

ARTIGAS, João Vilanova. (1954). Considerações sobre a arquitetura brasileira. São Paulo: *Arquitetura & Decoração*. (7), 25, set./out.

AU Arquitetura e Urbanismo. (1988). Escola Paulista. São Paulo: AU. (17), abr./mai.

BARBOSA, Marcelo Consiglio. A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil. Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU USP, 2002.

BECK, Francisco. (1959). Escolha de Materiais para Tratamento de Fachadas de Prédios. São Paulo: *Acrópole*. (252), 446-447.

BORGES, Eduardo Fares. (1998). São Paulo e a História dos Arranha-Céus. São Paulo: *Engenharia*. (525), 62-64.

DALVA, Thomaz. Vilanova Artigas/Desenhar é Preciso - Viver Também é Preciso. São Paulo: AU. (50), 77-90.

GATI, Catharine. (1994). Franz Heep - Um Artífice do Racionalismo. São Paulo: AU. (53), 79-91.

_____. (1987). Perfil de Arquiteto - Franz Heep. São Paulo: *Projeto*. (97), 97 - 104, mar.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Arquitetura urbana de 1920-1940: Apartamentos, Escritórios e Indústrias. São Paulo: *Acrópole*. (351), 26-28.

_____. (355). Condições de Implantação da Arquitetura Urbana 1940-60. São Paulo: *Acrópole*. (355), 39-40.

SAIA, Luis. (1959). Arquitetura Paulista. São Paulo: *O Diário de São Paulo*. Ed. Especial.

SANTOS, José de Almeida. (1944). Sabemos Morar? - I. São Paulo: *Acrópole*. (75), 92-95.

_____. (1944). Sabemos Morar? - II. São Paulo: *Acrópole*. (77), 177-180.